

Supplementary Material

**EFFECT OF A PRE-DISCHARGE EDUCATIONAL INTERVENTION ON
MEDICATION ADHERENCE IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY
SYNDROME: RESULTS FROM A RANDOMIZED STUDY.**

**EFFECTO DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PREVIA AL ALTA
SOBRE LA ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN EN PACIENTES CON SÍNDROME
CORONARIO AGUDO: RESULTADOS DE UN ESTUDIO ALEATORIZADO.**

**GABRIEL GONZÁLEZ VILLA MONTE¹ ; MAXIMILIANO DE ABREU¹ , LAURA
ANTONIETTI¹ ; GLORIA LUNA¹ ; JUAN BACIGALUPE¹ ; CARLOS TAJER¹ JAVIER MARIANI¹ .**

Affiliation:

¹ Cardiology Department, Hospital El Cruce, Buenos Aires, Argentina

***Corresponding author.**

Email address: bacigalupejuan@gmail.com (Juan Bacigalupe)

X: @elcrucehospital

El test de Morinsky-Green consta de 4 preguntas básicas:

¿Se olvida usted algunas veces de tomar la medicación?

¿La toma a las horas indicadas?

¿La deja de tomar cuando se siente bien?

¿La deja de tomar si alguna vez le sientan mal?

Se considera cumplidor o adherente al tratamiento a quién responde a las mismas de la siguiente manera: NO- SI- NO- NO.

Apéndice B Cuestionario de Haynes-Sackett.

El profesional, comenta en primer lugar: "la mayoría de los pacientes tienen dificultades para seguir la medicación que tienen que tomar diariamente...".

A continuación se le pregunta: ¿Tiene usted dificultades en el cumplimiento de la toma de su medicación diaria?

A lo largo del último mes ¿en qué porcentaje calcula que ha tomado la medicación diaria prescrita?

Se considera cumplidor o adherente al que responde: más del 80% y menos de 110%.

Apéndice C: Consentimiento informado

Mediante este documento, se lo invita a participar en una investigación que evalúa la efectividad de una intervención educativa en pacientes que han sufrido problemas cardíacos (infarto o preinfarto).

El estudio evalúa un conjunto de medidas educativas, charlas, videos y folletos explicativos sobre su enfermedad y no implica uso de drogas experimentales ni procedimientos sobre su cuerpo. Existe información que sugiere que los pacientes que tienen mayor información de su enfermedad toman la medicación de manera más adecuada y tienen mejor cuidado de su salud. De este modo, los pacientes con mayor información de su enfermedad y educación podrían tener menos problemas cardíacos en el futuro

Participarán alrededor de 200 personas en este estudio. Si decide ingresar se sorteará entre dos opciones a una de las cuales entrará usted: la primera es que durante su estadía en el hospital y al momento del alta, Ud. Reciba los cuidados e indicaciones habituales que se le dan a todos los pacientes con sus características. La segunda opción es que además de ello, Ud. Y su familia reciban material extra explicativo (folletos, videos y charlas médicas) sobre su enfermedad y tratamiento. En cualquiera de los dos casos, el tratamiento de su enfermedad será igual.

Ni los médicos ni Ud. Saben cuál de las dos opciones le tocará a Ud. Eso se determina por sorteo tipo lotería y sus chances son 50/50.

Si Ud. Es asignado a la rama “educación intensiva”, recibirá charlas de unos 15 minutos de duración, folletos explicativos y verá videos sobre su enfermedad (no superan los 15 minutos de duración).

Luego del alta, todos los pacientes (en los dos grupos), serán contactados al mes, a los tres y a los seis meses del alta para conocer su estado de salud y el cumplimiento de las indicaciones.

Su participación es voluntaria, y puede retirarse del estudio en cualquier momento que usted lo decida sin sufrir por eso sanciones o perjuicios de ningún tipo. La atención médica de su enfermedad no será afectada por la participación o no participación en este estudio. Tampoco hay garantías de que Ud. Se beneficie por la participación en este estudio; aunque es posible que nos permita conocer más sobre esta enfermedad y beneficiarlo tanto a Ud. Como a otros pacientes.

Se mantendrá la confidencialidad de sus expedientes médicos tanto como sea posible dentro de las restricciones de la ley estatal. La misma exige que usted autorice la publicación de cualquier información sobre su salud que pueda revelar su identidad. Con el fin de analizar los datos recopilados durante el estudio de investigación, es posible que toda la información sanitaria generada o recolectada sobre usted durante este estudio sea inspeccionada por el investigador o los representantes autorizados por él.

Si usted decide retirarse de este estudio de investigación, debe informarlo al investigador. Por razones de seguridad, se le solicitará regresar al hospital para una visita final del estudio.

Al firmar este formulario, usted consiente en participar voluntariamente en este estudio de investigación.

El presente trabajo de investigación ha sido evaluado por el Comité de Ética en Investigación Hospital El Cruce, Inscripto en el Registro Provincial de Comités de Ética en Investigación, dependiente del Comité de Ética Central en Investigación – Ministerio de Salud de La Provincia de Buenos Aires con fecha 05/11/2010, bajo el N°023/2010, Folio 62, Libro de Actas N°1.

Si Usted tiene alguna pregunta relacionada con sus derechos como participante de la investigación puede contactarse con el Comité de Ética en Investigación Hospital El Cruce, secretaria Dra. Adriana Petinelli. Av Calchaqui 5401 (B1888AAE), Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, Teléfono: 011 4210 9000 interno 1516. Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 9 a 13 hs.

Firma

Firma médico responsable: Aclaración

Aclaración

Fecha y hora

Fecha y hora

Firma Testigo: Aclaración

Fecha y Hora

Apéndice D: Intervención

Además de las explicaciones médicas habituales previas al egreso institucional de cada paciente, se agregarán de manera sistemática en el grupo A las siguientes intervenciones educacionales a pacientes y familiares oportunamente convocados para tal fin:

1. Se mostrará un video para pacientes realizado por el National Health Institute estadounidense, en español, en dónde se explica la enfermedad sufrida y su tratamiento; disponible en http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/tutorials/heartattackspanish/html/_yes_50_no_0.htm).
2. Si se tratara de un paciente tabaquista, se reproducirá otro video que explique la consecuencia del tabaco en el cuerpo humano y los daños que agrega a su enfermedad de base; disponible en http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/tutorials/smokingthefactsspanish/html/_yes_50_no_0.htm.
3. A continuación, se realizará una entrevista con la familia y el médico tratante de no menos de 15 minutos en un ámbito protegido, aclarando dudas acerca de la enfermedad del paciente pero principalmente reforzando la necesidad de cumplimiento y mantenimiento del tratamiento prescrito. Lo mismo se realizará con el paciente en una entrevista privada.
4. Se entregará un cuadernillo explicativo y en lenguaje español coloquial, acerca de la patología del paciente y de la función e importancia de cada uno de los tratamientos médicos prescritos para mantener el tratamiento de forma ambulatoria.
5. Se entregará una tabla estandarizada confeccionada en Excell y completada de forma digital con la prescripción de medicamentos con un formato y tamaño de fuente que permita una lectura clara (incluso sin gafas para corregir presbicia) y agregando íconos que grafiquen la fracción de comprimido ajustado a la dosis indicada. Los warfarínicos o cumarínicos se entregarán en otra tabla de similar formato pero incluyendo el esquema semanal según recomendación del hematólogo.

ALTA HOSPITALARIA DESPUÉS DE UN ATAQUE CARDÍACO.

Usted ha estado internado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce porque ha sufrido un ataque cardíaco.

¿Qué es un infarto?

Un “ataque cardíaco” (“infarto de miocardio” ó “angina de pecho inestable”) ocurre cuando una arteria que alimenta al corazón se tapa. Estas arterias se llaman coronarias y llevan la sangre al músculo del corazón, que se denomina Miocardio. Cuando la arteria se tapa bruscamente no circula la sangre en ese sector y el músculo se daña, produciendo un “infarto de miocardio”. Si se tapa pero deja pasar algo de sangre, no se produce un infarto sino un preinfarto o “angina inestable”.

¿Por qué se tapan las arterias?

Este bloqueo se produce por la ruptura de una placa de colesterol de la arteria coronaria que nutre el tejido cardíaco. Cuando esto ocurre parte del músculo del corazón empieza a sufrir. La extensión del daño será mayor si la arteria permanece tapada durante un período prolongado. Si se produce daño cardíaco permanente, quedará una cicatriz sin posibilidad de recuperar la función de esa parte del corazón.

Esto también puede producir arritmias ya que la conducción eléctrica propia del corazón podrá verse afectada en la zona dañada o cicatrizada.

Consecuencias de un infarto y cómo alcanzar una vida normal

Capacidad física: Cuando llegue a su casa podrá notar que se siente triste o como si tuviera que tener mucho cuidado para hacer las cosas que habitualmente hacía antes del ataque. Todos estos sentimientos son normales y desaparecen después de 2 a 3 semanas en la mayoría de las personas. También puede notar cansancio en su casa.

Trate de descansar durante el primer mes evitando levantar cosas pesadas. Trate de acostarse temprano y duerma bien. Pregúntele al médico cuándo puede volver a trabajar. Hablar, caminar o hacer tareas livianas domésticas como poner la mesa deberían ser cosas que usted va a poder hacer sin dificultad durante las próximas semanas.

El médico lo puede derivar a un programa de rehabilitación cardíaca. Ahí aprenderá a aumentar la fuerza en sus ejercicios y como cuidar su corazón ante los mismos.

Pregúntele también al médico cuando puede retomar su actividad sexual. No tome ninguna pastilla tipo Viagra, vitaminas o “productos naturales” (yuyos, etc.) para ayudar la erección sin consultar primero al médico.

Sintomas importantes

Si presenta algunos de estos síntomas debe consultar rápidamente por la guardia de emergencias de su hospital más cercano llamando a la ambulancia (número de teléfono en la provincia de Buenos Aires: “107”) o telefónicamente a la unidad coronaria del Hospital el Cruce para recibir asesoramiento:

- Cualquier malestar que se parezca al que tuvo durante el ataque cardíaco.
- Dolor prolongado de estómago tipo indigestión.
- Entumecimiento de los brazos.
- Traspiración y palidez con piel fría.
- Desmayos.
- Dolor de pecho, brazos o cuello.

¿Cómo puedo hacer para recuperar mejor mi corazón dañado y prevenir otro ataque?

Importante: medicamentos o remedios.

Tome sus medicamentos exactamente como se lo indicaron y no suspenda ninguno de ellos sin consultarlo con su médico. Le entregarán una planilla con los medicamentos que debe tomar y cómo debe tomarlos. No es molestia si pregunta muchas veces cómo tomar la medicación.

Fíjese antes de salir del hospital tener todas las recetas necesarias para la farmacia.

Si usted tomaba antes de internarse algún medicamento o remedio (incluyendo los llamados “productos naturales”) pregúntele al médico si puede tomarlos cuando llegue a su casa. Ante la duda **NO TOME** nada que no figure en la lista que le armó el médico para su alta hospitalaria y consulte nuevamente.

Tome los medicamentos con agua potable, soda, jugos exprimidos de fruta o de compota casera, té, mate o leche descremada. No tome más de un vaso de jugo de pomelo al día si le gusta esta fruta.

Los siguientes son los medicamentos que suelen darse para que tome en su casa para evitar futuros problemas cardíacos y mejorar su recuperación actual.

También le agregamos algunos cuidados que debe tener al respecto:

- Medicamentos antiplaquetarios: reducen la coagulación de la sangre (como la **aspirina** y el **clopidogrel**). Se toman en general con comida en el estómago. Si le producen acidez pregúntele a su médico que puede tomar para mejorar. Puede notar que, si se rasca la piel ó espontáneamente, aparecen unas pequeñas manchas violetas muy finitas en la piel que no deben asustarlo ni debe suspenderse la medicación por este motivo. Debe consultar rápidamente por guardia de emergencias de su hospital más cercano si vomita sangre o la materia fecal tiene sangre o es negra petróleo.

- Medicamentos anticoagulantes: evitan la formación de coágulos o trombos especialmente en algunas arritmias. En algunos casos se puede dar **acenocumarol** (Sintrom) o **warfarina**. Estos últimos son de mucho cuidado porque disminuyen marcadamente la coagulación por lo que hay que respetar siempre la dosis que le indicó el hematólogo y concurrir para los controles de sangre que le pidan. En estos casos hay que evitar golpes incluyendo zambullirse en el agua o cabezazos o golpes en los deportes de contacto (ejemplo: fútbol). Consulte a su médico acerca de las actividades que puede hacer en estos casos. También debe evitar tomar analgésicos tipo ibuprofeno, aspirina en altas dosis (Bayaspirina, Geniol o Cafiaspirina) y diclofenac de venta libre para los dolores en general. El paracetamol (Tafirol) está permitido si usted no es alérgico. Debe consultar rápidamente por guardia de emergencias de su hospital más cercano si usted cree que se ha golpeado fuertemente (ejemplo: en la cabeza o en un choque automovilístico), si vomita sangre o la materia fecal tiene sangre o es negra petróleo. Es conveniente que lleve algún medallón o aviso colgando de su cuello que avise que usted toma alguno de estos medicamentos.

- Medicamentos para proteger y recuperar el corazón (además controlan la presión arterial si usted sufre de “presión alta” o hipertensión arterial): IECA y betabloqueantes. Son quizás los más importantes de todos y en general no deben suspenderse nunca aunque pueden modificarse. Ejemplos son: **enalapril**, **perindopril**, y **carvedilol**, **atenolol**, **bisoprolol**, respectivamente.

- Medicamentos que reducen el colesterol (y por lo tanto reducen la placa que van tapando con el tiempo las arterias del corazón que lo nutren): estatinas. Ejemplos: **simvastatina**, **atorvastatina**, **rosuvastatina**, etc. Generalmente se toman a la noche antes de ir a dormir lejos de las comidas. Avísele al médico si le duelen

mucho los músculos del cuerpo sin ninguna explicación. Es conveniente también que en algunos meses le controlen el hígado con un análisis de sangre.

Otras costumbres que se pueden cambiar para mejorar su corazón:

- No debe tomar alcohol (vino, cerveza, whisky, aguardiente, Fernet, etc.) durante al menos 2 semanas.
- No debe fumar más y pídale a los que lo rodean que no fumen cerca suyo ya que el humo de otros también puede hacerle daño. Pida a su médico que lo oriente para dejar de fumar y consulte en su barrio (centros de salud, hospitales, etc.) si hay algún grupo de ayuda para los que quieren dejar de fumar y comience a ir.
- Coma con la menor cantidad de sal posible. No use sal en la preparación de alimentos. Recuerde que los caldos artificiales, los alimentos en latas, los fiambres, los jugos artificiales, los aderezos, los snacks tipo maní, palitos, papas fritas, etc. y la mayoría de los quesos tienen mucha sal. Mire los paquetes de los alimentos y trate de comer solo aquellos que dicen “**SIN SAL**”.
- Coma con menos colesterol. Cuidado con los fritos, la manteca y las carnes de vaca, pollo y cerdo muy grasosas.
- Trate de evitar las situaciones estresantes o tensas.
- No olvide pedir turno con los médicos y trate siempre de ir a las consultas.
- Si tiene problemas con el azúcar en su sangre o tiene diabetes mellitus controle bien el azúcar como se lo enseñó su médico clínico o diabetólogo y haga bien la dieta.

Le recordamos que la mayoría de la medicación que se le indicó deberá tomarse todos los días durante muchos años. Quiere decir que, antes de que se acabe el contenido de una caja de medicamentos debe conseguir otra, para no suspender el tratamiento. Las modificaciones en los medicamentos o la suspensión de los mismos SOLO las autoriza el médico para lo cual pida turno y concurra a la consulta. Avise si nota que algún medicamento le hace mal. Si tiene problemas para pagar los medicamentos recuerde que muchos de ellos son a veces entregados de manera gratuita en las “salitas médicas” (centros de salud de los hospitales públicos) cerca de su casa. Si tiene dudas, un asistente social de su hospital más cercano también podrá ayudarlo. Si tiene obra social avísele al médico para que lo oriente ya que puede ser de

Figure S1: Primary endpoint: treatment adherence.

Table S1. Clinical events and patient participation data, including treatment initiation and discontinuation.

Events	All N	Intensive education N	Control group N (%)	RR (95% CI)	p
Combined event ^a , n (%)	9 (6.8)	5 (7.9)	4 (5.8)	1.37 (0.38 – 4.87)	0.8
Reinfarction, n (%)	1 (0.8)	1 (1.6)	0 (0.0)	-	0.4
Revascularization, n (%)	3 (2.3)	2 (3.2)	1 (1.4)	-	0.60
Combined event + rehospitalization ^b , n (%)	25 (18.8)	10 (15.9)	15 (21.7)	0.73 (0.35– 1.50)	0.52
Rehospitalization, n (%)	20 (15.0)	8 (12.7)	12 (17.4)	-	0.47
Death, n (%)	5 (3.8)	2 (3.2)	3 (4.3)	-	1.0

^aDeath, myocardial infarction, or revascularization

^bDeath, myocardial infarction, revascularization, or rehospitalization.

Table S2: Analyses adjusted for stratification variables, ACS location, and ACEI prescription.

End point	OR	p
Adherence at 6 months	1.61 (0.76 - 3.46)	0.216
Adherence at 1 month	2.40 (1.03 - 5.86)	0.047
Adherence three months	1.05 (0.42 - 2.61)	0.921
Adherence six months	0.99 (0.44 - 2.25)	0.987
Combined event	1.52 (0.37 - 6.58)	0.556
Combined event + re-internment	0.79 (0.30 - 1.98)	0.613
Active smoking at 6 months	1.82 (0.77 - 4.47)	0.179

Table S3: Sensitivity analysis with imputation of missing data.

	All	Intensive care	Control group		
	N (%)	N (%)	N (%)	RR (95% CI)	p
All adherents	79 (59.8)	41 (65.1)	38 (55.1)	1.18 (0.89 – 1.56)	0.320
All non-adherent	68 (51.5)	36 (57.1)	32 (46.4)	1.23 (0.88–1.72)	0.288
Best scenario ^a	73 (56.6)	41 (65.1)	32 (48.5)	1.34 (0.99 – 1.82)	0.085
Worst-case scenario ^b	72 (55.8)	36 (57.1)	36 (54.5)	1.05 (0.77 – 1.42)	0.905

^a All missing data from the intervention group adherents and the control group non-adherents.

^b All non-adherent intervention group dropouts and adherent control group dropouts.